

CERTIFICADO

Certificamos que **Rodrigo Marcel Araujo Oliveira**, participou com êxito do evento 25º SINAPE - Simpósio Brasileiro de Probabilidade e Estatística realizado em 04/08/2024 a 09/08/2024, na cidade de Fortaleza, contabilizando carga horária total de 40 horas.

Fortaleza, 04/08/2024 a 09/08/2024

VIVIANA GIAMPAOLI

Presidente da Associação Brasileira de Estatística